

МАКТАБГАЧА ЁШДА ОНА ТИЛИ ҲАМДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИНГ ЎРНИ

Зилола Миркасимова

МТТДМҚТМОИ таянч докторанти

zilolaxakimova0083@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377989>

Аннотатсия. Бугунги жадал ривожланиб бораётган даврда, мактабгача ёшдаги болаларга хорижий тилларни ўргатиш кенг йўлга қўйилди. Бу эса ўз навбатида болаларни ҳар тамонлама ривожланишига ўзининг самарали ҳиссасини қўшимоқда. Мазкур мақолада бола нутқининг ривожланишида она тилининг тутган ўрни, унинг мавқеи ҳамда хорижий тилларнинг она тилига таъсири ҳақида баён этилади.

Калим сўзлар: мактабгача ёш, лингвopsихология, она тили, хорижий тил

Шубҳасиз, инсоннинг камол топишида она-тилининг ўрни бекиёс. Она тили ўз соҳиби бўлган халқнинг шаклланишида, мамлакатнинг ривожланишида муҳим восита саналади. Бироқ фақат ўз она тили билан чекланиб қолган шахс ўз атрофидаги, ўз маданиятига хос оламни билиш билан чегараланиб қолиши мумкин. Дунёдаги бошқа тилларни эгаллаш эса унинг билим доирасини кенгайтириш, интеллектини ўстириш имконини беради. Ўз қобиғига ўралиб қолган миллатнинг ривожланиши қийин кечади. Фақат дунё тараққиётига ҳамнафас бўлган халқнинг мавқеи мустаҳкам, қадами илдам бўлиши мумкин. Хусусан, халқаро тилларни эгаллаш дунё аренасида кечаётган ижтимоий-иқтисодий ривожланишларни тез илғаб олишга, янгиликларни қўшимча шарҳларсиз биринчи манбадан ўқиб ўрганишга катта имкониятлар эшигини очади.

Тил таълимида она тили, иккинчи тил, чет (хорижий) тил тушунчалари мавжуд бўлиб, Жамол Жалоловнинг фикрича Она тили тафаккур шаклланишида алоҳида хизмат ўтайдиган биринчи тилдир. Рухшунослар эътирофига биноан “тафаккур - вербал”, яъни фикрлаш сўз билан чамбарчас боғлиқ, сўз тушунча ифодаловчиси. Дарҳақиқат, она тили инсон туғилган жамиятда амал қиладиган асосий мулоқот воситаси бўлиб, болага у табиий равишда гўдаклик чоғидаёқ сингиб боради. Боланинг бу тилни қанчалик даражада ўзлаштириши унинг ота-онаси, уларни ўраб олган оила муҳити, дўстларига кейинчалик мактабгача таълим гуруҳлари тарбиячи-педагогларга ва мактабдаги устозларига боғлиқ бўлади. Она тили сўзлари заминида ўзлаштирилган тушунчалар иккинчи ёки чет тили ўрганиш чоғида ўзга тил сўзларининг товуш ва ёзувдаги тимсолини гавдалантиради. Кўринадики, учала тилни ўқитиш жараёни турлича кечади: она тилини ўрганиш билан бир вақтда тафаккур шаклланади, ўзга тилларни ўрганиш эса улардаги фонетика, лексика ва грамматикага хос хусусиятларни англаш билан боғлиқдир, бунда, ўрганиш тартиби она тилидан бошланиб, ундан кейин иккинчи тил ва, ниҳоят, чет тилга ўтилади. Бу жараёнда, она тили ва иккинчи тил табиий вазиятда, чет тили эса сунъий муҳитда ўрганилади .

К.Д. Ушинскийнинг таъкидлашича, чет тилида сўзлашишни ёш бола катталарга ўхшаб йиллар давомида эмас, балки бир неча ойларда яхшироқ ўрганиб олади. Олимнинг ёзишича, чет тилини ўрганиш қуйидаги мақсадларни амалга оширишга ёрдам беради. Биринчи мақсад – тил ўрганаётган халқнинг ижоди билан танишиш. Иккинчиси эса, мантикий фикрлаш доирасини кенгайтириш, чунки тил ўрганиш инсоннинг мия фаолиятига ижобий таъсир кўрсатиб, уни ҳар томонлама ривожлантиради. Учинчи мақсад – шу халқнинг маданияти билан яқинроқ танишиш ва улар билан осон мулоқотга кириша

олиш. Кейингиси эса, шу хорижий мамлакат одамлари билан бемалол ўзларининг тилларида хат ёзиша олиш кўникмаларини шакллантиришдир .

Л.С.Выготскийнинг фикрига кўра, болалар она тилини ўз-ўзидан, беихтиёр ўрганишни бошлашади, чет тилини эса онгли равишда қабул қилишади. Шунинг учун ҳам, тил ўрганиш кўникмалари болаларда куйидагича шаклланади: она тили —пастдан тепага қараб, чет тили эса юқоридан пастга қараб ривожланади.

REFERENCES

1. Худойкулович Р.Ф. Инглиз тилининг Ўзбекистонда тарқалиши (социолингвистик ва прагматик жиҳатлари) 10.00.11- Тил назарияси ва компьютер лингвистикаси, филология фанлари доктори. 2017. Б-270.
2. Жалолов Ж. Чет тил ўқитиш методикаси,-Т.: “Ўқитувчи” НМИУ,2012. Б-429
3. Ушинский К.Д. Мышление и речь: Собрание сочинений. Т. 10.-М: Учпедгиз, 1950. – 668 с.
4. Выготский Л. С. Мышление и речь: Собр. соч. в 6 т. М.: Педагогика, 1982.504 с.